

A IMPORTÂNCIA DOS EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS PARA OS PACIENTES COM A DOENÇA DE PARKINSON: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 23/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7763895

Ana Clara Damaceno Louredo Silva

Karynne Milhomem Sousa Holme Machado

Raiane Antunes Sampaio

José Igor Ferreira Santos Jesus

Thiago Brito Steckelberg

Mylena Seabra Toschi

Joceli Ribeiro dos Santos

Paolla Coelho Araújo

Geoeselita Borges Teixeira

Danyelly Rodrigues Machado Azevedo

RESUMO

Introdução: O presente artigo versa sobre os exercícios terapêuticos para os pacientes de Parkinson, por meio de uma revisão integrativa bibliográfica, a partir da necessidade de compreender, aprimorar e aplicar essa estratégia. Para tanto, este estudo teve o **Objetivo** de demonstrar a importância desses exercícios terapêuticos na melhora de pacientes acometidos por essa doença.

Metodologia: Revisão integrativa de literatura realizada nas bases de dados:

SciELO, Lilacs e Base de Dados de Enfermagem, publicados no período de 2015 a 2022. **Resultados:** Nota-se que existem diversos exercícios que trazem melhoras para a qualidade de vida dos portadores da doença de Parkinson, como yoga, musicoterapia, fisioterapia em grupo, hidroterapia, exercícios de dupla tarefa, realidade virtual, pilates, treinamento resistido. **Conclusão:** Com este estudo foi possível perceber evidências que comprovaram cientificamente que a realização de atividades físicas pode ajudar no estilo de vida dos indivíduos portadores da doença de Parkinson, proporcionando-lhes melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Fisioterapia; Doença de Parkinson; Reabilitação.

ABSTRACT

Introduction: This article deals with therapeutic exercises for Parkinson's patients, through an integrative bibliographic review, based on the need to understand, improve and apply this strategy. Therefore, this study aimed to demonstrate the importance of these therapeutic exercises in the improvement of patients affected by this disease. **Methodology:** Integrative literature review carried out in the databases: SciELO, Lilacs and Nursing Database, published from 2015 to 2022. **Results:** It is noted that there are several exercises that bring improvements to the quality of life people with Parkinson's disease, such as yoga, music therapy, group physiotherapy, hydrotherapy, dual-task exercises, virtual reality, pilates, resistance training. **Conclusion:** With this study it was possible to perceive evidence that scientifically proved that the performance of physical activities can help in the lifestyle of individuals with Parkinson's disease, providing them with a better quality of life.

Keywords: Physiotherapy; Parkinson's disease; Rehabilitation.

INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) foi denominada por James Parkinson em 1817, como uma paralisia agitante, por ser uma doença que se caracteriza por movimentos involuntários e tremulantes, a qual ocasiona a perda de forças musculares, alteração da marcha e inclinação do corpo. Anos depois, o neurologista Jean-

Martin Charcot, identificou outros sintomas chamados de sinais cardinais da doença: bradicinesia, rigidez muscular, dificuldades de equilíbrio e tremor¹.

Considera-se a doença de Parkinson como uma doença crônica e idiopática, que não possui um fator específico. Existem vários fatores que podem influenciar e que variam de paciente para paciente, como fatores ambientais, exposição a fatores químicos, genética, estresse físico e emocional e a faixa etária, pois a doença acomete principalmente indivíduos a partir dos 60 anos^{1, 2, 3, 4}.

A doença traz ao indivíduo alguns sinais e sintomas que comprometem a qualidade de vida. Primeiramente os sintomas motores como os tremores, a rigidez, a instabilidade postural, que pode ser um fator influenciável para quedas destes indivíduos, podendo causar fraturas e lesões que atrapalhem as atividades de vida diária. Em seguida, temos os sintomas não motores que os indivíduos portadores da doença podem vir a apresentar, como o distúrbio do sono, constipação, depressão e ansiedade^{1,2,3}.

Diante do comprometimento do movimento de um indivíduo, o exercício terapêutico se torna importante nas estratégias do atendimento fisioterapêutico para a doença de Parkinson, incluindo terapia de exercícios para ajudar a estimular o autocuidado e a amplitude de movimentos e a realidade virtual para melhorar a marcha e o equilíbrio⁵.

A fisioterapia na doença de Parkinson nos últimos tempos não tem enfoque somente nas estruturas e função do corpo, mas no indivíduo em si, cujo objetivo com pacientes com DP é maximizar a capacidade funcional e minimizar as condições secundárias. Estudos apontam que a prática de exercícios físicos aos indivíduos portadores de Parkinson traz benefícios para a função física, cardiovascular e no bem estar, os exercícios físicos são recomendados para os indivíduos independentemente do estágio em que a doença se encontra e da idade⁶.

Diante do exposto, esta pesquisa será relevante para o público-alvo, bem como para estudantes e profissionais de saúde que buscam melhorar a qualidade de vida dos pacientes com DP, para que possam ser buscadas melhorias e novos

conhecimentos diante da doença. Portanto, o objetivo do estudo é demonstrar a importância do exercício terapêutico para melhora da qualidade de vida dos pacientes com doença de Parkinson.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura cujo objetivo é a construção de contextualização para o problema e a análise das possibilidades que existem nos dados para formar um conceito de referência teórica para o estudo. O artigo permite uma visão ampla das pesquisas publicadas e, assim, uma conclusão geral do assunto^{7,8}.

Para tanto, foi feita a seguinte pergunta norteadora: Os exercícios utilizados para reabilitação são importantes para a melhoria da qualidade de vida dos portadores da doença de Parkinson?

O acesso e seleção dos artigos nas bases de dados ocorreram entre os meses de agosto e setembro de 2022. Para a busca dos artigos foram utilizadas as bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Os descritores utilizados: Fisioterapia; Doença de Parkinson; Reabilitação. Foram incluídos os artigos publicados na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, dentro do período de 7 anos (2015 a 2022), sendo excluídas monografias, dissertações, teses, livros, resenhas e artigos incompletos/duplicados.

A seleção foi realizada por meio da análise de títulos, resumos e leitura criteriosa dos artigos para selecionar os que atendessem aos critérios de inclusão, respondessem à questão norteadora e fossem relevantes aos objetivos do estudo.

A análise de dados se deu a partir da seleção dos artigos e escolha dos critérios de inclusão e exclusão. Após a leitura minuciosa, destacamos aqueles que atingiram o objetivo proposto por este estudo, a fim de organizar os dados e responder à pergunta norteadora. Foram encontrados 122 artigos, dos quais após

passarem pelos filtros, restam apenas 07 artigos, de acordo com o fluxograma/organograma a seguir.

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos estudos para a revisão integrativa.

RESULTADOS

O intuito deste artigo foi abordar sobre a importância dos exercícios terapêuticos para os pacientes com a doença de Parkinson, foi elaborado o quadro abaixo, após a leitura dos artigos, com informações quanto ao título, objetivo, resposta à pergunta norteadora, autores, ano. Segue abaixo a síntese dos sete estudos desenvolvidos no período de 2015 a 2022, colocados em forma de quadro 1.

N	ID*	TÍTULO DO ESTUDO	PERIÓDICO DE PUBLICAÇÃO	DELINEAMENTO DO ESTUDO	OBJETIVOS DO ARTIGO	RESPOSTA PARA A PERGUNTA NORTEADORA	LIMITAÇÕES DO ESTUDO
A1	Fernandes et al 2021 ⁹	Efeitos do exercício físico de dupla tarefa sobre a instabilidade postural e parâmetros respiratórios em pacientes com doença de Parkinson	Revista brasileira de fisiologia do exercício	Quatorze paciente com DP foram submetidos a exercícios de dupla tarefa (vestibulares e respiratórios), 3 vezes por semana e duração de 45 minutos por um período de 60 dias. Indicadores de qualidade de vida, estadia-mento da doença, respiratórios, aptidão física e parâmetros vestibulares foram avaliados antes e quarenta e oito horas após o período de intervenção.	Verificar a qualidade de vida e os efeitos do exercício físico de dupla tarefa sobre a instabilidade postural e parâmetros respiratórios em pacientes com doença de Parkinson.	No que se refere à qualidade de vida dos indivíduos com DP, a realização de exercícios de dupla tarefa trouxe resultados positivos para os pacientes que fizeram parte do estudo, tanto nos aspectos comportamentais, como funcionais.	Nenhum conflito de interesses com potencial relevante para este artigo foi reportado.
A2	Tonial, 2019 ¹⁰	Efeitos de exercícios físicos aquáticos na flexibilidade e alcance funcional de indivíduos com Doença de Parkinson.	Revista brasileira de ciências do movimento	A pesquisa caracteriza como um estudo experimental quantitativo do tipo antes e depois, comparando um único grupo nestes dois momentos.	Analisar os efeitos de um programa de exercícios físicos aquáticos na flexibilidade e no alcance funcional do paciente com DP.	O presente estudo conseguiu medir diferença significativa em tal doença progressiva, mesmo contando com indivíduos mais comprometidos pela DP. Indicam-se os exercícios aquáticos não só como meio de reabilitação, mas também como uma alternativa para ganho ou manutenção das variáveis do processo de envelhecimento.	O estudo apresenta algumas limitações, como a ausência de grupo controle, ausência de comparação com outros tipos de exercícios ou comparação com idosos hígidos, bem como o baixo número da amostra. No entanto, surge como uma possibilidade de atuação na prática profissional aquática, elucidando algumas questões que ainda são de pouco conhecimento na literatura. Desta forma, recomenda-se ainda a realização de mais pesquisas a respeito dos efeitos dos exercícios físicos aquáticos na flexibilidade e alcance funcional em indivíduos com DP.
A3	DE FREITAS, 2018 ¹¹	Efeitos de um protocolo de exercícios de realidade virtual no equilíbrio e independência funcional de	Revista Kairós-Gerontologia	Trata-se de um estudo clínico, longitudinal e quantitativo.	O presente estudo objetivou analisar os efeitos da Realidade Virtual (RV) no equilíbrio e independência funcional de indivíduos	O tratamento de realidade virtual demonstrado neste estudo mostra que é um tratamento eficaz para o paciente o qual tem melhora no seu	A presente pesquisa apresentou uma série de limitações, como dificuldade no número de indivíduos para compor a amostra, por conta do estado de saúde e comprometimentos da doença, e/ou por dependerem de algum cuidador, para que pudessem comparecer ao local e horário onde seria realizada a

		indivíduos idosos com doença de Parkinson – estudo clínico.			com Doença de Parkinson (DP) de estágio moderado.	equilíbrio e independência funcional.	intervenção. Além disso, os aparelhos eletroeletrônicos (vídeo-game e televisão) apresentaram alguns danos no decorrer da intervenção, em conjunto com problemas.
A4	Do Carmo et al 2017 ¹²	Aptidão física de idosos com doença de Parkinson submetida à Intervenção pelo método Pilates.	Revista brasileira de ciências do envelhecimento humano.	Trata-se de um ensaio clínico de braço único.	Examinar a aptidão física de idosos com DP submetidos à intervenção pelo método Pilates.	No que se refere à aptidão física dos idosos com DP, foi observado neste estudo, que os participantes apresentaram melhores parâmetros após a intervenção com o método pilates.	O presente estudo demonstra limitações, devido à ausência de um grupo controle e ao número reduzido da amostra, além disso, a literatura sobre aptidão física é escassa, o que limitou a discussão dos achados.
A5	Silva et al 2017 ¹³	A fisioterapia em grupo no formato de circuito pode melhorar a velocidade da marcha em pacientes com doença de Parkinson?	Revista colloquium vitae.	Não consta	Avaliar a velocidade de marcha rápida de indivíduos com DP submetidos a sessões de FGTC.	A fisioterapia em grupo no formato circuit training FGCT tem sido uma abordagem terapêutica relevante para os parkinsonianos, o qual proporciona grande número de repetições dos exercícios que resulta na melhoria, o método promove agilidade sensorio-motora, coordenação e equilíbrio.	O número de participantes, o tempo de duração e o pouco enfoque na velocidade da marcha pode ter influenciado os resultados deste trabalho.
A6	DE LIMA, et al. 2017 ¹⁴	O treinamento resistido reduziu os sintomas depressivos e melhorou parâmetros físicos e funcionais de um paciente com doença de Parkinson.	Revista brasileira de prescrição e fisiologia do exercício.	Relato de caso.	Apresentar os efeitos do treinamento resistido sobre os sintomas depressivos, parâmetros físicos e funcionais de um homem com doença de Parkinson.	A reabilitação do treinamento resistido TR promove melhorias para os pacientes na aptidão física, reduzindo as difusões motoras, o paciente passou a dormir melhor a não ter pensamentos suicidas e a ser capaz de exercer suas atividades.	Não relatou nenhuma limitação.
A7	Sousa et al 2017 ¹⁵	Fisioterapia associada à yoga e musicoterapia na doença de Parkinson.	Revista Brasileira de Neurologia.	Trata-se de uma pesquisa empírica quantitativa do tipo ensaio clínico randomizado controlado com dois grupos independentes; grupo	Verificar a efetividade da prática em grupo da fisioterapia associada a yoga e musicoterapia nas variáveis cognição, equilíbrio, mobilidade	O programa de reabilitação associado às intervenções de fisioterapia, yoga e musicoterapia com frequência única semanal e realizada em	Este estudo apresentou limitações, para a composição dos grupos não foi realizado cálculo amostral, dessa forma os indivíduos que contemplasse os critérios de inclusão e exclusão foram convidados a participar da pesquisa. As avaliações foram conduzidas por diferentes avaliadores nos momentos pré

				experimental e grupo de controle.	e independência funcional.	grupo foi efetivo na melhora da cognição, equilíbrio, mobilidade e independência funcional em pessoas com DP, sendo mais efetivo na melhora da cognição e mobilidade funcional.	e pós-intervenção e estes eram acadêmicos de fisioterapia que, embora houvessem sido treinados, este fato pode ser visto como uma fragilidade do estudo.
--	--	--	--	-----------------------------------	----------------------------	---	--

*ID: Identificação.

DISCUSSÃO

Após análise dos artigos intitulados no quadro 1, foram organizados nas seguintes categorias: Exercícios de dupla tarefa; Exercícios com método pilates e treinamento resistido; Exercícios de realidade virtual (RV); Fisioterapias em Grupo; Fisioterapia associada à yoga e musicoterapia; Exercícios aquáticos.

Exercícios de dupla tarefa

De acordo com A1, os exercícios de dupla tarefa trazem benefícios para pacientes portadores de Parkinson. Em seu estudo foram realizadas intervenções com os indivíduos e depois de realizadas foi apresentada importante diferença, no sentar e levantar da cadeira, caminhar, flexão de antebraços, apresentaram mudanças funcionais na respiração após as intervenções, foram evidenciados os indicadores da qualidade de vida, cognição e o emocional que teve importantes diferenças.

Estudo realizado, corroborou com A1, afirmando que os exercícios de dupla tarefa trouxeram melhoras na qualidade de vida dos pacientes com DP, trazendo melhoras na condição funcional, na qualidade de vida, não estimulando somente as condições cognitivas e motoras, mas a autoconfiança e autoestima¹⁶.

Exercícios com método pilates e treinamento resistido.

Segundo A4 e A6, há dois métodos que trazem benefícios para os idosos com DP. Ambos trazem melhora na flexibilidade, equilíbrio, força muscular e assim melhorando as capacidades físicas. Um estudo foi realizado com o método pilates utilizando quatro intervenções, foi demonstrado no estudo que os indivíduos com DP tiveram melhoras nos parâmetros funcionais, da marcha do equilíbrio e força muscular.

Estudo A6 utilizando treinamento resistido além de trazer benefícios motor e melhora no ganho de massa, trouxe satisfação para os pacientes na qualidade de vida, aptidão física, ganho de força muscular e assim trazendo melhora nos sintomas depressivos, conseguindo exercer suas atividades.

Estudo corrobora que o método tem grande importância para a melhoria do indivíduo na qualidade de vida e nas atividades diárias, tendo postura, marcha e

equilíbrio melhorados após as intervenções, o método é benéfico para os indivíduos portadores de DP, pois traz melhoras nos parâmetros respiratórios, força muscular e equilíbrio¹⁷.

Exercícios de realidade virtual (RV)

De acordo com A3, o método da realidade virtual para pacientes com DP é benéfica, pois acopla tomada de decisão, divisão de atenção e mudança de estratégia, no presente estudo foram realizados 3 jogos para avaliar equilíbrio, marcha e a divisão de atenção nos movimentos dos membros inferiores e superiores, trazendo melhora no equilíbrio e independência funcional.

Segundo o estudo, a realidade virtual para a reabilitação de pacientes com Parkinson é uma ferramenta promissora e nova que traz benefícios. Em seu estudo foram analisadas a satisfação através da RV e a velocidade da marcha utilizado um teste de caminhada de 10 metros (TC10). De acordo com os resultados, o método de RV foi significativo trazendo satisfação aos indivíduos, porém o teste (TC10) não trouxe melhoras significativas em relação à marcha¹⁸.

Fisioterapias em Grupo

De acordo com A5, a fisioterapia em grupo ajuda os pacientes com a doença de Parkinson, pois aumenta a socialização entre as pessoas e o bem estar para o paciente, o treinamento imposto pelo autor traz melhora no equilíbrio, caminhar e ao subir escadas, os treinamentos para os pacientes portadores de Parkinson são atividades funcionais que trazem repetições e a fisioterapia em grupo no formato de circuito tem mostrado uma terapêutica relevante.

No entanto de acordo com estudo, a fisioterapia em grupo é bastante eficaz para os pacientes com DP, pois ajuda na coordenação motora, no equilíbrio melhorando a mobilidade geral, o método é eficaz para os pacientes, traz mais destreza e socialização com outros indivíduos, porém a fisioterapia deve ser feita com pacientes com uma progressão da doença mais avançada e que esteja um pouco mais debilitado para que tenha efeitos mais significantes¹⁹.

Fisioterapia associada à yoga e musicoterapia

Segundo o estudo realizado por A7, o método utilizando intervenções de fisioterapia, yoga e musicoterapia com frequência nos indivíduos inclusos trouxeram a melhora da cognição, equilíbrio, mobilidade e independência funcional em pessoas com DP, trazendo mais eficácia na cognição e na independência.

Corroborando com o estudo, o método utilizado traz melhoras na qualidade de vida do paciente, no equilíbrio, na cognição e mobilidade, logo que as intervenções provocam uma interrupção no sedentarismo dos pacientes, aumentando a capacidade das realizações das atividades diárias²⁰.

Exercícios aquáticos

O A2 realizou um programa de exercícios aquáticos para indivíduos com a doença de Parkinson, sendo realizadas duas vezes na semana a fisioterapia aquática é importante, pois traz níveis significantes na melhora do paciente, no alongamento, flexibilidade, postura e equilíbrio. Logo após as intervenções, mostrou que os resultados da fisioterapia aquática foram benéficos para a qualidade de vida dos indivíduos, trazendo grande melhoria na flexibilidade e no alcance funcional.

Corroborando com isso, o estudo afirma que este método é eficaz para a melhoria dos indivíduos com DP, neste estudo foram utilizados dois métodos, o Halliwick, que proporciona independência funcional aos indivíduos; e Ai Chi, o qual proporciona uma vasta amplitude do movimento associado com a respiração. Depois das intervenções realizadas e a melhora dos indivíduos, mostrou quanto a fisioterapia aquática, a hidroterapia, ajuda no equilíbrio e na sensibilidade plantar²¹.

CONCLUSÃO

Percebe-se que existem diversos exercícios que trazem melhoras para a qualidade de vida dos portadores da doença de Parkinson, como yoga,

musicoterapia, fisioterapia em grupo, hidroterapia, exercícios de dupla tarefa, realidade virtual, pilates, treinamento resistido. Portanto, este estudo buscou demonstrar evidências que comprovaram cientificamente que a realização de atividades físicas podem ajudar no estilo de vida dos indivíduos portadores da doença de Parkinson, proporcionando-lhes melhor qualidade de vida.

Sendo assim, esta pesquisa torna-se relevante para o público-alvo, bem como para estudantes e profissionais de saúde que buscam melhorar a qualidade de vida dos pacientes com DP, além de buscar melhorias e novos conhecimentos acerca desta doença.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 Cunha JM da, Siqueira EC de. O papel da neurocirurgia na doença de Parkinson: revisão de literatura. Rev. Med. (São Paulo). 2020;99(1):66-75.

2 Cruz APM da, Muniz B da SF, Lima LR da S, Vieira Érica C do N, Lucas MF, Brauns I da SD. Case study on the effects of physical therapy on the functionality and balance of a patient with Parkinson's disease. BJDV. 2022;31;8(3):22589-614.

3 Moratelli J, Hames Alexandre K, Swarowsky A, Lourenço Corrêa C, Boing L, de Carvalho Souza Vieira M, Coutinho de Azevedo Guimarães A. Effects Of Dance Rhythms On Parkinson's Disease: Feasibility Of A Protocol For A Randomized Clinical Trial. RBCS. 2021;25(3).

4 Santos VL. Perfil epidemiológico da Doença de Parkinson no Brasil. Brasília. Trabalho de Conclusão de Curso [Graduação em Biomedicina] – Centro Universitário De Brasília – Faculdade De Ciências Da Educação E Saúde; 2015.

5 Gondim ITGO, Lins CCSA, Coriolano MGWS. Exercícios terapêuticos domiciliares na doença de Parkinson: uma revisão integrativa. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 2016;19:349-364.

6 Dornelas LF. Treinamento de dupla tarefa na promoção da saúde de indivíduos com doença de Parkinson. Conexão Ciência. 2018;13(2):74-80.

- 7 Dantas HL de L, Costa CRB, Costa L de MC, Lúcio IML, Comassetto I. Como elaborar uma revisão integrativa: sistematização do método científico. *Revista Recien*. 2022;12(37):334-45.
- 8 Souza, Marcela Tavares de, Silva, Michelly Dias da e Carvalho, Rachel de. Integrative review: what is it? How to do it?. *Einstein (São Paulo)*. 2010;8(1):102-106.
- 9 Fernandes HS, Tuon T, Rosado M, Lino PR, Pinho RA. Efeitos do exercício físico de dupla tarefa sobre a instabilidade postural e parâmetros respiratórios em pacientes com doença de Parkinson. *Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício*. 2021;20(1):52-63.
- 10 Tonial LP, Mocelin TK, Silva AZ, Yamaguchi B, Israel VL. Efeitos de exercícios físicos aquáticos na flexibilidade e alcance funcional de indivíduos com doença de Parkinson. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*. 2019;27(4):13-19.
- 11 Freitas NAR de, Agnol SMD, Kich C, Mascarenhas LPG. Efeitos de um protocolo de exercícios de realidade virtual no equilíbrio e independência funcional de indivíduos idosos com Doença de Parkinson–estudo clínico. *Revista Kairós-Gerontologia*. 2018;21(4):259-275.
- 12 do Carmo V, Boas L, do Vale AL, Pinheiro I. Aptidão física de idosos com doença de Parkinson submetidos à intervenção pelo método Pilates. *RBCEH*. 2018;14(2).
- 13 Araújo Silva F. A FISIOTERAPIA EM GRUPO NO FORMATO DE CIRCUITO PODE MELHORAR A VELOCIDADE DA MARCHA DE PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON?. *Colloquium Vitae*. 2017;9(3):01-06.
- 14 de Lima TA, Ferreira R, Gibson T, Alves W, Sousa E, Cortinhas-Alves EA. O treinamento resistido reduziu os sintomas depressivos e melhorou parâmetros físicos e funcionais de um paciente com Doença de Parkinson. *RBPFEEX*. 2018;11(71):938-43.
- 15 Sousa A, Lopes K, Fragnani S, Nery T, Werner E, Bezerra P. FISIOTERAPIA ASSOCIADA À YOGA E MUSICOTERAPIA NA DOENÇA DE PARKINSON: ENSAIO

CLÍNICO. Revista Brasileira de Neurologia. 2017; 53(3):31-40.

16 Dornelas LF. Exercício físico em grupo para indivíduos com Doença de Parkinson: Revisão integrativa da literatura, Conexão Ci. 2018;13(1):69-78.

17 de Freitas MLM. A influência do método Pilates na instabilidade postural e qualidade de vida do paciente com doença de Parkinson. Fisioterapia Brasil. 2015;16(2):155-159.

18 Cesinando de Carvalho A, Souza M da C, Biazini PL de A, Furuta DT, Moliterno AH, Uliam NR, Oliveira DF de et al. A INFLUÊNCIA DA REALIDADE VIRTUAL SOBRE A VELOCIDADE DA MARCHA E AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON. Colloquium Vitae. 2020;12(3):1-9.

19 Silva FA, Barbatto LM, Pignatt ABS, Salvatori AB, Bofi TC, Carvalho AC. O equilíbrio funcional de indivíduos com doença de Parkinson em tratamento com fisioterapia em grupo no formato de *Circuit Training*. Colloquium Vitae. 2016;8(2):130-134.

20 Fragnani SG, de Sousa ASK, Lopes KL, Nery T, Wener E, Bezerra PP. Proposta de um programa de prática em grupo composto por fisioterapia, yoga e musicoterapia para pacientes com doença de Parkinson. Revista Brasileira de Neurologia, 2016; 52(3):12-19.

21 Bianchetti M, dos Santos MV. Efeitos da hidroterapia no equilíbrio e na sensibilidade do pé em indivíduos com doença de Parkinson. Revista Destaques Acadêmicos. 2019;11(3): 230-242.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil